

KAYABERRI WATZAINIADATENA KAYABA YAI TAKAIZIKA IIRIKU YAI WEWEIDAKALUKA KAINA PINAKALI IKAKANAWA WEWEIDAKA KAYABA NÍA ZUMANAIKA IYEYEIKA IIRIKU YAI MAIZIBANAKA IIRIKU NAKAI YAI YEWWEIDAKALU "KUWEKA" ABERRI YEWWEIDAKALEZI

Recibido:

21 de Agosto de 2025

Aceptado:

23 de Septiembre de 2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577290>

AUTOR:

Josefina Moreno Aguirre

*Universidad Hipócrates – Instituto Universitario de Innovación,
Ciencia y Tecnología*

*Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología,
UMECIT.*

Escuela Normal Superior de Monterrey Casanare – Colombia

Oscar Efrén Pérez Gaitán

*Escuela Normal Superior Federico Lleras
Acosta, Puerto Carreño, Vichada – Colombia*

FOTOGRAFÍA:

Fiesta del Inti Raymi 2024

Autor: Oscar Efrén Pérez Gaitán

**FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL AULA: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
PARA LA MEJORA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO EN
LA ESCUELA "BACHACO". UN ESTUDIO EXPLORATORIO**

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL AULA: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA MEJORA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO EN LA ESCUELA “BACHACO”. UN ESTUDIO EXPLORATORIO

Josefina Moreno Aguirre¹; Oscar Efrén Pérez Gaitán²

¹Josefina Moreno Aguirre. Pos Doctorante en Metodología de la Investigación y Producción Científica, Universidad Hipócrates – Instituto Universitario de Innovación, Ciencia y Tecnología, INUDI. Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT. Docente del Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal Superior de Monterrey Casanare – Colombia. Correo electrónico: jmoreno@inudi.edu.pe; josefinamoreno076@gmail.com

²Oscar Efrén Pérez Gaitán. Docente en Formación, Escuela Normal Superior Federico Lleras Acosta, Puerto Carreño, Vichada – Colombia. Correo electrónico: oscarefrenperezgaitan2@gmail.com

RESUMEN

Se aborda la atención en el aula como aspecto básico para el aprendizaje dado que los nuevos conocimientos que integran las redes conceptuales se construyen a partir de la información sensorial que llega al cerebro; la selección, procesamiento, fijación y recuperación de información relevante es lo que constituye el acto de aprender.

Durante la etapa inicial de la escolaridad, la capacidad de centrar y mantener la atención en los niños es un proceso aún en desarrollo que requiere ser potenciada desde experiencias escolares que les permita tener mayor autocontrol de su nivel atencional.

Detectar oportunamente las dificultades académicas e intervenir pedagógicamente para su mejora, redundan en el bienestar académico, emocional, físico y social de los niños, aspectos fundamentales para su sano y pleno desarrollo. Diversas fuentes sustentan una estrecha relación entre atención y aprendizaje; así mismo, variados estudios identifican distintos tipos de atención, que, desde la práctica docente, conviene conocer para identificar acciones pertinentes de acuerdo con las necesidades atencionales específicas que presentan los estudiantes.

Al tratarse de un estudio social, se aplica el enfoque cualitativo, en una investigación de tipo exploratoria, con un proceso de observación participante. Los resultados parciales muestran la apremiante necesidad de fortalecer en los sujetos de la investigación la capacidad de atención, especialmente la atención visual, auditiva y la atención selectiva y atención sostenida. A partir de los hallazgos parciales, se detecta la necesidad de implementar en etapas tempranas, acciones de intervención para la mejora académica y el desarrollo integral de los estudiantes.

Palabras clave: Atención, conocimiento, rendimiento académico, estrategias didácticas, aprendizaje, estudiantes.

KAYABERRI WATZAINIADATENA KAYABA YAI TAKAIZIKA IRRIKU YAI WEWEIDAKALUKA KAINA PINAKALI IKAKANAWA WEWEIDAKA KAYABA NÍA ZUMANAICA IYEYEIKA IIRIKU YAI MAIZIBANAKA IRRIKU NAKAI YAI YEWEIDAKALU “KUWEKA” ABERRI YEWEIDAKALEZI

IMUSUANAWA

Yai natzuniataleka naiwitaize nía zumanaika iyua aberri yewedakalezi kayaberri pina nali, yewakatena nadenia aberri iwitaaizesi kayaberri ,yewerri pina namanika niawata , yewerri namanika naiwitaize iyuwata , yewakatena nali nedekani irriku yai namanitaikani , naikatenani o yewakatena yepo nawawalika niwa yai iderrika newedaerrika.

Kewa idekunita yai newedatekawa , yai nalianakwa nemiaka niai zumanaika aberri yewedakalesi imanirrikawa o iderrimi newedaka yeweidalesi irrikule imanirri nadenia aberri manuirri wawawsiika yewakatena niawatena ide aberri icontralayawawa yewakatena nalia nemiaka nalimawataiwa.

Wanaka aberri wawasi naliku nia zumanaika imakerri bawaka nakawa yewedakalezi iwali kewa yewerri watzuniaka, neweidale kalu irriku kazimainaka nia, naikakanawa, makai sumanai yapitzata, abeerri kayaberri wawasika nakauka irri pina.

Iyaka putzaiba iwitaisesi yewana pina nemiaka yai yewedakalesika; iyuta nia, kewa iyaka madekana iwitaizesi irrikuiseta yai namanirri nia yeweideyeika, neweda naikaka makai yai sanu wawasikawa newedanakawa yewakaena nali naikaka nasu wawasiwa irrikuize yai nasu wawasikawa nemianaka niai yewedanika.

Takaizi Maliakanaiyeii: Nemiana, yaliakaizi, iwitaisezi itzaini ikakanawa, ikakanwa yai yewedakalesika, yaliakaizi, yewedanai.

STRENGTHENING CLASSROOM ATTENTION: PEDAGOGICAL STRATEGIES FOR THE ACADEMIC IMPROVEMENT OF THIRD GRADE STUDENTS AT ‘BACHACO’ SCHOOL. AN EXPLORATORY STUDY.

ABSTRACT

This study explores classroom attention as a fundamental pedagogical component in the learning process, grounded in the understanding that new knowledge is constructed through the integration of sensory information into conceptual frameworks. The processes of selecting, processing, retaining, and retrieving relevant information are essential to meaningful learning.

In the early years of schooling, children's capacity to focus and sustain attention remains in a developmental phase. As such, it requires intentional pedagogical support through learning experiences that promote self-regulation and attentional control within the school environment.

Timely identification of academic difficulties and pedagogical intervention are crucial for enhancing students' academic performance and contribute directly to their emotional, physical, and social well-being—dimensions that are central to comprehensive and healthy development from a pedagogical perspective. The literature supports a strong correlation between attention and learning, and a variety of studies identify distinct types of attention. For educators, understanding these attentional modalities is essential to designing and implementing targeted instructional strategies that respond to the specific attentional needs of students in the classroom.

Given the social and educational context of the research, a qualitative methodological approach was employed, framed within exploratory research and grounded in participant observation. Preliminary findings point to an urgent need to strengthen key attentional capacities among the participating students—particularly visual, auditory, selective, and sustained attention. These findings highlight the pedagogical imperative to implement early-stage intervention strategies that not only support academic achievement but also foster the holistic development of students within the educational setting.

Keywords: Attention, knowledge, academic performance, didactic strategies, learning, students.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo, la atención de los estudiantes en el aula constituye un proceso mental determinante para el éxito del proceso de enseñanza que redundará en buenos resultados de aprendizaje. La capacidad de mantener la concentración y el interés en las actividades académicas influye directamente en la comprensión y retención del conocimiento; no obstante, en muchos contextos escolares se presentan notables dificultades en los estudiantes para centrar y mantener la atención durante períodos prolongados de clase.

Respecto a la atención, Bernabéu (2017) explica que el cerebro humano presenta límites en la capacidad para procesar información en cada momento, razón por la cual es incapaz de realizar eficazmente más de una tarea cognitiva de forma simultánea, además de estar sujeto a entornos cambiantes; por esta razón, se activan mecanismos neurales que permiten seleccionar los estímulos más relevantes de cada situación; las activaciones de dichos mecanismos corresponden a lo que se conoce como atención

(p.16). Lo anterior permite comprender que, en el contexto educativo, es un aspecto clave el desarrollo de una buena atención en los estudiantes por cuanto constituye un factor fundamental en la formación, retención y afianzamiento de nuevos saberes, así como la recuperación de la información almacenada en la memoria.

Benedet (2002), explica que la activación de la atención "implica la regulación voluntaria del sistema atencional hacia determinados estímulos, así como la selección de la información de manera consciente" (como se citó en Ojeda, 2014, p. 15). Lo anterior permite comprender que es posible desarrollar y potenciar la capacidad atencional por cuanto constituye una función mental susceptible de ser controlada voluntariamente.

En relación con el rendimiento académico, Holgado y Díaz (2015) explican que éste está influido por distintas variables de tipo personal, social, ambiental, así como por factores atencionales que actualmente representan un aspecto significativo en las dificultades escolares

afectándose el desempeño académico y social de la infancia. La anterior realidad conlleva una preocupación frecuente en la labor docente y de manera especial en la educación básica y obligatoria dado que, en la medida que en que los educadores logren captar y mantener la atención de los estudiantes en clase, les posibilita realizar un proceso de aprendizaje significativo.

Steinberg (2019), afirma que:

Está comprobado que el rendimiento académico o escolar corresponde a una de las tareas del desarrollo psicosocialmente más importante para niños y adolescentes, porque se asocia con un mejor ajuste psicosocial, como menores problemas emocionales y de conducta, no solo concurrentes, sino también a largo plazo. (como se citó en Resett, 2021, p. 6).

A partir de lo anterior, se resalta la importancia de atender las problemáticas escolares desde el entorno familiar y escolar teniendo en cuenta que en la etapa inicial es fundamental construir vínculos e interacciones a favor del desarrollo y aprendizaje de los niños.

En referencia a la niñez y los primeros años de ingreso a la escuela, Rey (2024), afirma que es prioritario atender las problemáticas escolares en la infancia dado que, entre las consecuencias de no atender oportunamente las dificultades académicas al comienzo de la escolaridad, se cuentan la desadaptación y la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, sentimientos de frustración y desmotivación; baja autoestima, dificultades de interacción social, retraso en el desarrollo e impacto negativo en el proyecto de vida de los estudiantes. (como se citó en Otero-Potosí, et al, 2024, pp. 32 – 33). Por lo anteriormente expuesto, se hace indispensable una atención escolar oportuna y eficaz a fin de prevenir y abordar los problemas escolares relacionados con el rendimiento académico para

contribuir de manera óptima a la atención de las necesidades formativas, fortalecer el gusto por el estudio y favorecer el desarrollo de la niñez y evitar efectos negativos sobre el bienestar general de los menores.

En relación con las estrategias de aprendizaje, Martínez y Zea (2004) afirman que son los recursos y actividades que realiza el docente a fin de promover el aprendizaje de los estudiantes; en estas se definen los medios, los procedimientos y los recursos pedagógicos que planea y aplica el docente para apoyar y facilitar el aprendizaje del estudiante. (como se citó en Pamplona-Raigosa, et al., 2019, p. 14).

Las estrategias de aprendizaje constituyen el medio por el cual el docente se convierte en un facilitador de los aprendizajes del estudiante; su implementación requiere una planificación cuidadosa teniendo en cuenta las características de los estudiantes, el entorno, la disponibilidad de recursos y los objetivos que se esperan alcanzar.

MARCO TEÓRICO

Atención y Aprendizaje

La atención como elemento fundamental del aprendizaje es un proceso mental que permite seleccionar y procesar la información recibida; una de las habilidades básicas que se han de entrenar en los estudiantes en sus primeros años de escolaridad es desarrollar capacidad para centrar y mantener la atención en el aula de clase. Lo anterior es un proceso que requiere de una adecuada motivación, una fijación de reglas, entrenar la escucha activa, el fortalecimiento del pensamiento lógico y del desarrollo de experiencias basadas en rutinas y actividades lúdicas que conduzca al niño a procesos más avanzados de autocontrol y dominio de la atención.

Flores Sierra (2016) sostiene que en etapas tempranas de la edad escolar el control consiente de la atención está apenas desarrollándose, razón

por la cual advierte que el docente debe trabajar con el máximo cuidado en la formación de la atención del niño y explica que, ésta es una forma superior del comportamiento; por tanto, es un aspecto que debe desarrollarse en el aprendizaje, a la vez que constituye una herramienta psíquica para el desarrollo de este mismo aprendizaje. La práctica de actividades relacionadas con: manuales, actividades corporales, intelectuales, musicales, etc., contribuyen a desarrollar en los niños el potencial de su atención (p. 196). La experiencia, formación y creatividad del docente para observar, evaluar y detectar dificultades de atención en los educandos son aspectos que permiten identificar, diseñar y aplicar en los estudiantes estrategias de intervención eficaces en la mejora del desarrollo de la atención y, en consecuencia, el desempeño académico.

Cueva, et al., (2021), explica que a nivel mundial la atención cumple un papel fundamental en el proceso de aprendizaje debido a que los estudiantes progresivamente desarrollan sus saberes desde un nivel inferior hacia un nivel superior y en este proceso es necesario ofrecer experiencias en las que el estudiante sea el protagonista, participando activamente y motivando su interés en la realización de las tareas asignadas. El fortalecimiento de la capacidad de atención es un proceso que tiene lugar en la práctica de experiencias y el desarrollo y evolución del cerebro en la medida que el niño crece y madura.

Por su parte, Bernabéu (2017) afirma que “la atención es el pilar más importante en el proceso de aprendizaje porque supone un prerrequisito para que ocurran los procesos de consolidación, mantenimiento y recuperación de la información” (p.17). Diversos estudios han demostrado que en la formación de las conexiones neuronales que tienen lugar en la ampliación de las redes conceptuales, la atención cumple un papel fundamental para que dichos circuitos y conexiones se generen de manera estable y duradera.

Respecto a lo anterior, Llorente, et al., (2012) resaltan la importancia de los ambientes enriquecidos para potenciar la atención concluyendo que éstos además de mejorar los procesos atencionales, contribuyen a incrementar de manera significativa la estructura y las actividades cerebrales implicadas en dicho proceso mental (p.48). Las experiencias que se brindan a los estudiantes en el aula mejoran de manera integral su capacidad de aprendizaje y su desarrollo mental; corresponde al docente dentro del ejercicio ético y responsable de su profesión y como mediador y facilitador del aprendizaje, la responsabilidad de organizar e implementar aquellas actividades y prácticas que sean motivantes, funcionales y pertinentes para brindarles una atención educativa de calidad, ya que como expresan Moreno y Báez (2023):

El desempeño ético de una profesión, responde a la calidad con que se ofrece un servicio profesional en función no de una obligación, sino de la voluntad, el seguimiento de normas, principios, valores éticos y morales que identifican a la persona y al profesional” (p.5).

Atención y Rendimiento Académico

El rendimiento académico tiene como propósito alcanzar una meta educativa o un aprendizaje; como proceso promovido desde la escuela, implica transformar un estado inicial hacia uno nuevo el cual se logra con elementos cognitivos y de estructura. (Lamas, 2015, p. 316). Teniendo en cuenta la responsabilidad de la escuela en los procesos formativos, se ha de tener como meta institucional y en los propósitos de la formación integral, lograr el egreso de estudiantes bien preparados académicamente, de modo que desarrollen amplios y suficientes saberes y habilidades que le hagan competentes para la vida. Saber formar, para lograr buenos resultados académicos, requiere saber cómo se aprende y cómo se selecciona y procesa adecuadamente la información que llega al cerebro que aprende; la

atención constituye un aspecto básico en este proceso.

En lo concerniente a la incidencia de la atención en el rendimiento académico, Parra-Bolaños (2017) presenta un estudio exploratorio en el cual analiza el nivel de atención en estudiantes de primaria con bajo nivel académico; los resultados alcanzados demostraron una significativa y positiva correlación entre la atención visual, atención auditiva y memoria auditiva considerando relevante, a partir de los resultados, la elaboración y aplicación de propuestas de intervención para mejorar el rendimiento en cualquier asignatura educativa de este nivel académico. La presente investigación se centra en aplicar a la población objeto de estudio, una estrategia que permita mejorar el desempeño académico a partir del fortalecimiento y mejora de los niveles de atención de los estudiantes.

Siguiendo ese mismo orden de ideas, Pérez et al., (2009), afirma que existe bastante evidencia de una relación positiva entre estas dos variables teniendo en cuenta que siempre se ha considerado que un buen proceso de atención es un buen predictor del rendimiento académico mientras que los sujetos con baja capacidad atencional tienen mayor posibilidad de obtener bajos rendimientos y fracaso escolar dado que la atención permite seleccionar, separar y procesar de manera significativa la información relevante de la irrelevante para obtener un buen aprendizaje (p. 60). El logro de un buen rendimiento académico constituye a nivel general un interés constante y un propósito en los sistemas educativos; los índices de fracaso escolar, las pruebas internas y externas de medición de la calidad educativa, la educación por competencias, entre otros factores, son determinantes para que, desde una mirada introspectiva, en el aula de clase se identifiquen y apliquen planes y estrategias que ofrezcan a los estudiantes la posibilidad de lograr el éxito académico.

Atención en los Estudiantes

Respecto a los tipos de atención, Tejedor-Tejedor et al., (2008), explica que las modalidades de atención que habitualmente han sido más estudiadas son la atención selectiva exploratoria, la atención selectiva focalizada, la atención dividida y la atención sostenida y que cada una de éstas se llevan a la práctica a través de determinadas estrategias y tácticas atencionales. Como parte de la formación integral del docente, se hace necesario conocer cómo funciona el cerebro en los procesos cognitivos, cómo aprenden los niños y qué factores inciden en el aprendizaje para que, desde el ejercicio docente, sea posible identificar las características y los aspectos que necesitan fortalecer los estudiantes en un proceso de aprendizaje activo y significativo.

De otra parte, García (1997) expone que es posible mejorar la atención mediante el ejercicio y el desarrollo de determinadas estrategias y propone cinco tipos de atención: *atención externa* y *atención interna*, *atención abierta* y *atención encubierta*, *atención voluntaria* y *atención involuntaria*, *atención visual* y *atención auditiva* y, por último, *la atención selectiva*, *atención dividida* y *atención sostenida*, determinando esta última como una de las clasificaciones más utilizadas.

Para éste último tipo de memoria la autora citada propone las siguientes estrategias:

- *Estrategias de atención selectiva:* Técnicas de selección de la información, de los estímulos o fragmentación del material de estudio.
- *Estrategias de atención dividida:* Técnicas para procesar diferentes fuentes de información o ejecutar de forma simultánea diferentes tareas.
- *Estrategias de atención sostenida:* Técnicas memorísticas como elaboración de esquemas, hablar y repetir la información en voz alta, entre otras (pp. 14 – 17).

Las técnicas y estrategias para el fortalecimiento de la atención en clase han de responder a las

debilidades atencionales que presentan los estudiantes y a las necesidades formativas que pudieren verse afectadas; por tanto, planear una estrategia de intervención requiere elegir cuidadosamente aquellas actividades que resulten funcionales para cada necesidad en el desarrollo y fortalecimiento de la atención escolar.

Al aludir las estrategias de aprendizaje, Bernardo (2007), clasifica cuatro escalas ocupando el primer lugar, las estrategias de adquisición de información, para las cuales explica que “adquisición de información es atender porque los procesos atencionales, son los que se encargan de seleccionar, transformar y transportar la información desde el ambiente al registro sensorial” (p.7). El referido explica que atender es primordial para captar la información ya que una vez atendida, se ponen en marcha procesos de repetición que junto con los procesos atencionales llevan la información desde el registro sensorial hacia la memoria a corto plazo, donde es seleccionada hacia la memoria de largo plazo; dentro de las estrategias de adquisición de información, se encuentran las atencionales y las estrategias de repetición. (Como se citó en Camizán García, et al., 2021, pp. 6 – 7). El aporte del autor exalta la relevancia de fortalecer los procesos de atención como estrategia para el aprendizaje ya que constituye la base desde la cual, se adquiere la información que una vez procesada en el cerebro constituye nuevos aprendizajes.

Pasando a otro aspecto, dentro de las estrategias didácticas, se considera la lúdica como herramienta potencial en los procesos de aprendizaje, ya que como afirma Llerena (2017), el aprendizaje lúdico “es una capacidad cuya función primordial es orientar la actividad consciente del individuo para desarrollar conocimientos y habilidades en la mente de un modo vívido para controlar y regular el pensamiento” (p. 22). Comprendiendo la acción de la lúdica en la regulación del pensamiento y teniendo en cuenta que es una estrategia que integra criterios y posturas dentro de una opción

didáctica y pedagógica para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela; teniendo en cuenta además la edad de los escolares objeto de intervención, se considera la actividad lúdica como una estrategia básica aplicable en el logro del objeto del presente estudio.

METODOLOGÍA

En el desarrollo de esta investigación, se implementa una metodología de *enfoque cualitativo*, teniendo en cuenta que se estudia un fenómeno social; es de *tipo exploratoria*, dado el nivel académico en que se desarrolla (Formación docente inicial) y teniendo en cuenta que se busca comprender las causas de la desatención en el aula y a partir de dicho acercamiento poder lograr una comprensión de las características de la problemática, de modo que se orienten unas determinadas acciones de intervención para su mejora, en un *proceso de observación participante* mediante el cual se registran las conductas atencionales de los estudiantes.

Para la recolección de los datos, las *técnicas* aplicadas son *la entrevista*, *la observación de campo* y datos secundarios analizados de forma cualitativa (información documental). Como *instrumentos* se aplica un *formato de entrevista*, el *diario de campo* y una *matriz de registro*.

La unidad de estudio corresponde a 57 niñas y niños de entre cinco y diecisiete años de edad, pertenecientes a la escuela rural “Bachaco” quienes integran el resguardo indígena Caño Bachaco, ubicado en zona aledaña al municipio de Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, Colombia. Los sujetos de la investigación corresponden a 15 niños y niñas del grado Tercero de Primaria, cuyas edades oscilan entre los ocho y nueve años; son niñas y niños pertenecientes a las comunidades indígenas Sikuaní y Amorúa, las cuales se ubican en esta zona del país.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La investigación se encuentra en la fase de diagnóstico, proceso a través del cual se realiza la siguiente descripción de la realidad escolar en el grado tercero de primaria:

Mediante la observación directa al grupo de estudiantes se analizó la conducta en las diferentes clases, hallándose un marcado déficit de atención; se distraen con gran facilidad, no hay ritmo de trabajo y no terminan sus tareas de clase, no prestan atención a las indicaciones dadas por el docente y no hacen seguimiento a las mismas, se presentan episodios de charlas y juegos en clase y en los momentos inadecuados, las anteriores conductas afectan el desarrollo de la clase y la realización de tareas dentro y fuera del aula ya que los niños no son receptivos con las orientaciones del profesor.

Aplicando la técnica de entrevista aplicada al docente titular se tiene que una de las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes es la insuficiencia de material didáctico y recursos tecnológicos de apoyo; el docente menciona también la notable incidencia de los estímulos externos que afectan la atención de los niños en clase afectando su desempeño en el aula y el rendimiento académico.

La revisión de documentos institucionales permite corroborar la tendencia al bajo rendimiento escolar evidenciable en los registros de calificaciones, los observadores del estudiante y los informes académicos. Las áreas con mayores dificultades de desempeño son matemáticas, español y sociales.

Las informaciones obtenidas mediante los diferentes instrumentos aplicados demuestran la necesidad de fortalecer en el grupo de estudiantes la capacidad atencional; dado el contexto en que se ubican los estudiantes y las difíciles condiciones del clima, del acceso y de otras de orden socioeconómico, se hace necesario realizar una intervención pedagógica a

partir de estrategias lúdicas diseñadas específicamente para potenciar los tipos de atención que necesitan ser fortalecidos en los sujetos de investigación.

CONCLUSIÓN

Los sustentos teóricos demuestran la importancia de realizar intervenciones tempranas para el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, siendo la capacidad atencional una de las principales habilidades a potenciar en la etapa inicial de la escolaridad teniendo en cuenta que se trata de un proceso mental que puede ser controlado por el individuo y, considerando su vital incidencia en la apropiación de nuevos aprendizajes.

Apoyar al estudiante en el logro de un buen desempeño académico, redundará en la mejora integral de varios aspectos de su dimensión humana más allá del logro de las metas de aprendizaje propuestas.

Los difíciles contextos educativos en que tiene lugar la enseñanza, representan para el educador un reto en el que se ponen a prueba su formación, experiencia y creatividad en la resolución de situaciones y necesidades educativas que deben ser atendidas y mejoradas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo y de calidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bernabeu Brotons, E. (2017). La Atención y la Memoria como Claves del Proceso de Aprendizaje. *Revista Neuropsicología* No. 3, pp. 16 – 23 . Recuperado de: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47141/6-2-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Camizán García, H., Benitez, L. y Damián I. (2021). Estrategias de aprendizaje. *TecnoHumanismo. Revista Científica*. Vol. 1, No. 8, pp. 1 – 20. Recuperado de:

- <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8179006>
- Cueva, J., Diestra, E., Alván, E. y Passoni, A. (2021). Atención y aprendizaje en comunicación en una institución educativa del Perú. *Revista Franz Tamayo*, vol. 3, núm. 8, 2021, pp. 289-302. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/7605/760579085002.pdf>
- Flores Sierra E.B. (2016). Proceso de la Atención y su Implicación en el Proceso de Aprendizaje. *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, Vol. 7, Nº. 3, 2016, págs. 177-186. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6650939>
- García, J. (1997). *Psicología de la Atención*. Madrid, Editorial Síntesis, p. 256, ISBN: 9788477385127
- Holgado Morlans, B; Alonso Díaz, L. (2015). Evaluación de un Programa Psicopedagógico para la Mejora de la Atención en Estudiantes de Educación Primaria. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, vol. 26, núm. 3, pp. 26 - 44. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/3382/338245392002.pdf>
- Lamas, H. (2015). Sobre el Rendimiento Escolar. *Revista Propósitos y Representaciones*. Ene.–Jun. 2015, Vol. 3, N° 1: pp. 313-386. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2015.v3n1.74>
- Llerena, G. (2017). *El aprendizaje Lúdico y su Incidencia en la Atención en los Niños y Niñas de Tercero y Cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro Delgado de la Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua*. Recuperado de: <https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/23ba70e0-24b5-4b1b-a3af-0ec513ba233f/content>
- Llorente C., Oca, J. y Solana A. (2012). Mejora de la Atención y de Áreas Cerebrales Asociadas en Niños de Edad Escolar a Través de un Programa Neurocognitivo. *Revista Participación Educativa*, Vol. 1, No. 1, pp. 47 – 59 . Recuperado de: <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:9939a5eb-a87a-4f97-80c5-78ee7b73395f/pe-n01-arti03-tomas-ortiz.pdf>
- Ojeda, D.M. (2014). Influencia de la Atención y las Estrategias de Aprendizaje en le Rendimiento Académico. Recuperado de: <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2396/ojeda%20ojeda.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Moreno Aguirre, J. y Báez M. (2023). Ética Profesional, Disidencia e Incidencia en la Formación Docente Contemporánea. *Revista Docencia Universitaria*, vol. 25, No. 1, pp. 1-17. Recuperado de: <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/14190/13189>
- Otero-Potosí, S., Lucero-Revelo, S., Paredes-Pita, G., Játiva-Ávila, D., Casanova-Imbaquingo, L. y Suárez-Valencia, C. (2024). Tendencias Actuales en la Atención y Prevención de Problemas Escolares en la Infancia: Una Revisión Integral. *Revista Estudios en Ciencias Sociales*. Vol. 5, No. 1, pp. 22 – 38. Recuperado de: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/sss/article/view/3141/2709>
- Pamplona-Raigosa, J., Cuesta-saldarriaga, J.C. y Cano-Valderrama, V. (2019). Estrategias de Enseñanza del Docente en las Áreas Básicas: una Mirada al Aprendizaje Escolar. *Revista Eleuthera* 21,

julio-diciembre 2019, pp. 13-33 .
Recuperado de:
<http://www.scielo.org.co/pdf/eleut/v21/2011-4532-eleut-21-00013.pdf>

Parra-Bolaños, N. (2017). Atención y Memoria en Estudiantes con bajo Rendimiento Académico. Un Estudio Exploratorio. *Revista ReiDoCrea*, vol. 6, No. 7, pp. 74 - 83. Recuperado de:
<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/45029/6-.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Pérez, L., González, C. y Beltrán, J. (2009). Atención, Inteligencia y Rendimiento Académico. *Revista de Psicología y Educación*. Vol. 1, No. 4, pp. 57-72. Recuperado de:
<https://www.rpye.es/pdf/36.pdf>

Resett, S. (2021). Relación entre la Atención y el Rendimiento Escolar en Niños y Adolescentes. *Revista Costarricense de Psicología*, Vol. 40, No. 1 pp. 2 – 22 . Recuperado de:
<https://www.scielo.sa.cr/pdf/rcp/v40n1/1659-2913-rcp-40-01-3.pdf>

Tejedor-Tejedor, F., González-González, S. y García, M. (2008). Estrategias Atencionales y Rendimiento Académico en Estudiantes de Secundaria. *Revista Latinoamericana de Psicología*, vol. 40, No 1, pp. 123-132. Recuperado de:
<http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v40n1/v40n1a10.pdf>

KAYABERRI WATZAINIADATENA KAYABA YAI TAKAIZIKA IRRIKU YAI WEWEIDAKALUKA KAINA PINAKALI IKAKANAWA WEWEIDAKA KAYABA NÍA ZUMANAIKA IYEYEIKA IIRIKU YAI MAIZIBANAKA IRRIKU NAKAI YAI YEWEIDAKALU “KUWEKA” ABERRI YEWEIDAKALEZI

Traducción al Piapoco.

IMUSUADANAWA

Nia aibanaika keweidakaluka naka wali aberri kayaberi yaliakaisika irriku yai yeweidakaluka yewakatena wamanika aberri iwitaisezi yewana pina wade wamanika kaide iyua waidanawa wamanika yai iwitaisezi kainapinakali wadena wamanika kayabani kewa yai iwitaisezika. Yai waderrika wamanika iyu yai waiwitaisezika pinaka ina yewa iwaluakawa , neni yewana pina waliakawa wemiaka kayaba yai takaisi neweiderrika iwali wia;kamita mainitena yawami yewedakalezika kata irriku yai yeweidakaluka ina yewa wapone aberri wawasi yewakatena wapresentakani kaitadde iyua wainidanawa wali niai sumanaika yewatena wateka nia kayaba iwali yai yeweiderrika nia iwali idekunita iyaka yai yeweidakalesika,ina yewa yai takaizi walisai wamanirrika iwali yai waiwitaiseka yewana pina yepua wamaninezeta niwani yai takaizi iyerrika waiwita irriku

Yai aberri weneika ipidena Benedet (2002) ikalida kate nali iwali yai yewanapina namanikei aberri

iwitaisezika “ina yewa yai aberri kayaberri wawasika imanirrita iyua yai aberri yaliakaisika. Ina yewana pina nuwawaka naliakawa iwali yai aberri estimuloka, ina yewa nali nedeka yai aberri takaizi kayaberrika. iyua yai nalianaka nazeleccionakani nasu wawasitawa” (iyua icitana yaniii Ojeda, 2014. P.15) iyua imakana namiaka yai kainakali yewana pina namanika o natzuniaka naliakaiwa yewa pina wakawa napitzalewa abetzuanamata.

Yapitza yai neweidakaleka, Holgado y Díaz (2015) nakalidaka kainakali iwiitana kawenikani iyua ikakanawa aberri nama wia, o wayatai nakai, iyua pika niarra yeweideyeika wazaidaka aberri yaliakaisi kayaberri nawali nia yeweidanika maini yeika bawa yakawa yeweidakalezi iwali izumaikatawa.

Yai baizirrika iteka wainidakawa iwali yai kaina pina wainidakawa waivedaka wia yeweiderrika iyua aberri wawasi kayaberri iwali yai yeweidakalezika, kewa iwokuta kata wamanikani iyua wia yeweideyeika kaina pina yewana nemiaka wali niai sumanaika iyua weweideiteika wayaka nia. yewataka wamanika naliakawa kayaberri wawasi iwali.

Steinberg (2019) imaka kaide, baisikata baisi neweidakaleka niai sumanaika iyua pika namakerrika nali namanirri pinaka nakape nerrewa mainita kayabakani , nali nianiii nanirri naika iyudakaina kazimaika nia sumanaika kamita aberri sumaita , makaita sumanai (iyua icitana yanii Resett ka ,2021,p.6). Idenamita naimaka iwali yai nasu wawasika, iyua namanirrika o nia nakai yeweideyeika yewana pina nayuda nia sumanaika iwali yai yewedakaleka (iyua icitana yanii alena pamplona –Raigosa ,et al, 2019, p.14) yai yeweidakalezika yewerrika nalikuba nia yeweideyeika yewakatena neweidaka nia sumanaika , kewa ikuta naikaka nia nasu sumanaikawa kami kaina neweda aberri ikakanawatata iyua wakuerrri naitza iyua wia yeweiderrika Manita kayabaka iwokutaka waikaka nazu wawasi yeweidakale irrikubaa naterrika nazenai nezetawa niai sumanaika

Iyerri yapitza yai sumanai zuwataisekaka nia yapitza yai aberri kamui taika nadenia nawaluataikawa newedaka yewedakasi irrikule,Rey (2024) imaka kaina kali yewa watzuniaka nasu wawasi niai sumanaika , irriku yai yewedakale yai yeweiderrika idabaka ikaka nasu wawasi nia sumanaika kaina kali yai iamkerrika bawa nakawa iwali yai yeweidakalesika iyua pika yai sumai kamirri iwowa yewedakawa ya idaba iyakawa ikape necewa , ya kamita ika napitza tei naikerrika , ya kaita nakai yakawa iwali yai yewedakalesika , ya walikata bonay kamita iwowa iyaka tzaii neweidataika nia o kalikali ya wawasi yewatena namusuadaka yeweidakalezi irrikuiseni, watzainiadaka naliakaii niai sumanaika yewana pina kamita nainidaka wawasi bawerri iwali, kewa nawalita niai sumanai siwakata.

Iyaka aberri wawasi kaina pina weweidaka niai sumanaika , Martinez y Zea (2004) imaka iwali neweiderrika nia yeweideyeika yewedani kaina pina yewana nemiaka irri nia yasu sumanaika , o kaina wawasi pina wawasi ikuta yewana pina nalia nemiaka irri yeweideite iyaka, aiba sumanai kena kamita yalia yemia wawaimita ina yewa pina yai yewederrika sumanai iwowakuta pina ikuta wawasi yewakatena watzuniaka nasu nemianaka irriku yai neweidataikawa , ina yewa mainita kayabaka waika wasu sumanaiwa wia yewederrika nia.

ITANIYEI IWALI YAI NEMIANAKA YEWEDAKALEZI IRRIKU

Nemiana o yewedakalezi

Yai nemianaka aberri wawasi newedanawa, yewedakalezi iwali naiwitaise irrikutawa imaniirika nainidakawa napitzalewa wawasi iwali neweiderrikawa iwali berri wawasi imakerri nainidakawa sumanaiteze nia nadeniataika aberri kamui newedakawa naliadataika naliakaiwa yewedakalesi iwali. Iwali yai yewedakalesika imakerrika nadenia aberri o kayaberri wawasika yewatena nainidakawa napitzale abemaita, kewa iwokuta abemaita iwokuta wakutaka wawasi

yewakatena nali nemiaka yai yewedakalesika iyuderii pinaa mamakalata nainidakwa abemaita kewa deku iwali ya nawawalika yajaii naweiderrika iwali ina yai makaii wawasi neweiderii kali iwali nazumaikawa iservirripinawa nali aiba erri iyua natzunianaka nemianaka iwali yai makai wawasi kayaberrika iyua nianata idominayaii nemianaka

Flores sierra (2016) iyamaidaunaima yai iyua nawaluanakawa newedakawa naii zumanaika mainikena kawa zumanaikania, ina yewa yai yewederri kania iwawakuta

Ikaka nawali kayaba kaina Kali ikaka yawaka naiwitaize u yanakairra kaina Kali ikakanawa nemiaka irri, ina yewa mainita kayabaka wewedaka,iyuawata newedana nakawa kaita nakai newedaka, ina yewa iwowakuta waiveda napitza iyua actividades yeweieka namani nakapi iyua,iyu pika yewa wewedaka nia musika iwali,nia iyudeyewia nia actividades naika niarra yewana pina watzunia naiwitaize naii zumanaika (p. 196) yai yewedakalezika , kaina Kali iformakawei yewederrika nia u yaliana nakai imanika nadibujaka naii zumanaika yewana pika ikaka kaina Kali newedanawa naii zumanaika kewa ivaluaka yakawa aberrikuizeta nia kaina Kali yewana pina yeweda niaaii zumanaika yewakatena nemiaka irr i , iwali nakaiyaii baweriika nakawa iwali iyua kamina nenmia irri ,ya yewa ikutaka aiba wawasita niwa yewana pinasi nemiaka irri,kewa yewata nakai bawa imani nakawa yewedakalezi iwali

Cueva, et al.,(2021) ikalidaka erri imanukata iwali yaii kaina pina yewana nemiaka wali naii yewedanika o kaina yewna pina namusuadakei naliakaikawa kaliukuse o tzenunirre nakai ,ina yewa mainita kayabaka wewedaka nia iwali yai iderrika walia iwali napitzale yewakatena naii yewedanika niawata bonay yasu waii yaliakaisika,kewa iwawakta wawakata watzainiadaka nia yewedanika naliakai iwali lyua pika wayudania kapi irriku, nasutarewa iwali ,kewa mita wamani tena nalitani wakalida kaita wakawa nalini ,yewakatena yali yemiakeni zumaika, watzainiadaka iwitaize yai zumaika o yaliakai iwali nakai yewakatena yalia yemiaka tzai

yewedataikawa, kewa iyuata nakai idaunana yakawa kaita nakai yalia yakawa kayaberri wawasi iwali o bawerri nakai.

Kewa Bernabéu (2017) imaka iwali yai kaina pinakali yewa nemia kaniaii zumanaika mainita kayabaka nasu yewedakalezi irrini atasi aberri wawasi kani yewakatena nawawalikeii wawasi iderrika newedakawa iwali , ina yewa mainita kayabaka watzunia naiwitaize naii zumanaika yewakatena nali nemia takaizi kayaberri naliwa pinata kamita aiba irrita”(p.17).Makai iwitana yewedakalezi iwali namusuadakeii naliakaikawa, kewa yai wawasika yerrita bonaywa naiwitaize irrikuizeta bonay yewakatena mamalakata natzainiadakawa naliakai iyutawa, atasi ina yewa yai naliakaika kairripinata bonay nalika kamirrita bonay aibanai ide pina yedaka naitza nazukenatani,kairripinata nalika.

Ina imaka yai, Llorente, et al, (2012) yepota ikalidaka iwaliniwei maininaka kayabaka yai watzunianaka nemianaka naii zumanaika imaka kena kayaberri yewedakalezika

Iwaluata nakaiwa neni yai kaina ikakanawa watzuniaka naiwitaize,yewakarena nadenia aberri yewedakalezi kayaberri nakauka irri pinawa iwaluata nakaiwa madekana iwitana wawasi yewana pina natzunia naiwitaizewa o naliakaiwa nakai (P.48).ina yai yaliakaizi nerrika nali naii yewedeyeika nia naka nali aberri kayaberri wawasika newedatalekawa, yewakatena natzunia naliakaiwa newedakale iwaliwa u naiwitaize nakaiwa; kewa yata yewerri yaka nali yanii yewederrikata nia , yakenata yasu yalaikaiika ina yaliakata yewedaka naorganizaka makai iwitana wawasi imakerrikata nainidakawa kaina pinakali ikakanawa natzuniaka naliakaiwa yewakatena nadenia aberri kayaberri yaliakaizika, imakerri natzainiadakawa mamalakata yewakatena naka napitzalewa abemaita,kamirrita imaka nepuaka nami irriculewata iyuwata imana o ikalidana yaniii (Moreno y Baez(2023):

Yai yaliakaizika naikerrika naii yewedeyeika nia, yepoka maini kayabakani yapitzeii narrika nali o

naofrecrika naki nali wawasika kayaberrina nakauka irrikao yanakai neveidanaka yaii wawasika, kaliakana keinata bonay niaii weneika kayabeika, yewedakalezi kainata bonay kai imanika ina yewa maini kayabaka neweidanaka nia o natzuniana nakai naiwitaize yewatena weneika kayabeika nia, aibalikena, wia kamita wazaidateii weweidakalewata, neni iwowakutata wazaidakani inazi weweidawa, mitatena wamaka wiawata iwowakuta mamalakata wakawa wapitzalewa, yewakatenawa wianama yeweida aiba nai zumanai niwa, ina yewa maini kayabaka yai yewedakalezika, o yewatena nakai wa wapitzalewa avemaita, kewasi iwowakuta watzuniaka naliakai nai zumanai yewakatenawa nalia nemiaka takaizi o yanakai neweiderrika nayaka nia iwali, ya kayaberri wawasika imakaka naliakawa itzaunaii kirrita niwei iyua newedanaka yewedakalezi irrikuba, kewa kamita aberri itzuliakaitaa, kewa aberri wawasi kainakalita iwowerri yebeidaka yaii itzuliakaisika, niaii kayabeika wawasika yewakatenawa weneika kayabeika nia.(p.5)

Nemiana u naliakai nakai

Nemiana u naliakai nakai ideniaka aberri wawasi yewana pina nadeka namanika nawowerrika namanika yeweidakalezi irriku o aberri yeweidakalezi nakai; iyua pika watzabaidanaka nali yalikaizi yewedakalezi irrikuba, imakeriika nainidakawa wawasi kayaberri iwali,(Lamas,2015, p.316).kewa nadenia iwowakutaka waniaka wawasi iwali yai yewedakaleka naibaidataika naiwitaize nia sumanai ideniataika aberri wawasi kaina pina yewana nadeka namanikani o nalograka kani o yewataneta neweidaka weneika kayabeikania, yewata nakai neweidaka o natzuniadaka nakai naliakaii, neweidataika nakai kayaberri wawasi iwali ni aina mainita kayabakani, yaii watzunianaka aiba weneika naika nakai ,

kewa itanika nakai kaina Kali neweidaka nia, imakerriwa nainidakawa abemaita, Newedakwa namanika kainakali yewana pina nadenia aberri kayaberri wawasi, iyua pika iwali yai newedakaleka imakerrikawa maiwita irrikuba yewedakalezika

Kewa iwali yai newedakaleka, yai nemianaka u iwali nakai yaii yewedakalezika (2017) yasaidaka aberri yewedakalezi imakerri newedaka iwali yai kaina pina Kali ikakanawa weweida nia iwali yai nemiakana niaii yeweidanika primria iirikuiyeika baweyei yakawa yewedakalezi iwali; kewa nanaka namusuadaka aberri yewedakalezi kayaberri itanitabawa yaii yewedakalezika iwali yaii nemiana pinaka O yanakai nalianaka nemiaka, kewa irrikuizena yai yewedakalezi u yanakai nayudanawakawa ya yewa naka neweidakania iwali yai iderrika newedakawa iwali yewakatenawa nadeniaka aberri kayaberri yewedakalezika makai asignatura iwalita yai yewedakalezika. Kewa yai investigacionka itanika maini iwali yai kaina ikakanaa yewa waka weweidaka aberri yaleke atzumerri weeika nai iyataika

Kewa yata aberri wawasi yewana pina watzunianaka nemiana, u neweidakale nakai kewa irrikuizenata yaii yeweikalezi neweiderrikawa iwali, iyua iwali newedanka o natzunianakawa nemiana kaina pina ikakanawa pina nali nemiaka yai takaisika neweiderrikawa naya iwali yeweidakesi irrikuba nai yeweidani naika

Iwali yaii nemianaka yapitza yaii neweidakalekawa yewedakalezi irrikuba, Pérez et al. (2009), imaka iyaka yaii ikakanawaka yaii kayabaerri wawasika iwali yai nemianaka kewa iwoakuta wadeniaka yana kaii neweidakaleka, kewa iyata nakai yai aberri wawasi kamirrika ibata neweidakawa wawasi kayaberri iwali ideniakeina wawasi yewana pina ideka itzuniaka yaii nemianaka, imakerrika, kamita nauinikawa kayaba wawasi iwali, yewana pinaka nadeniaka yataii kayaberri yewedakalezikata (p.60). nadeka nalokraka yaii kayaberri wawasika iwali yaii yeweidakalezika makai uiwitaiesika, kewa yai makai iwitana yeweidakalezika imakaka nadenia aberri wawasi

kayaberi yewakatena naka anpitzalewa abemaita , kamita nepotena nami irrikulewata, ina yaii yewedakalezika iteka nia dekule bonay , ina mainita kayabaka yaii yeweidakalezika iwali yaii nemianaka, iamaka kaina nalia nemiaka takaizi kayaberi yewakatena kayabaka nakawa iwali yaii yeweidakalezika imaka kaina naika napitzalewa abemaita yewakatena namusuakwa iwitaisezi kayaberi yapitza naii yewedanika

Nemiana niaii yewedanika

Iwali nakai yai makai iwitana yewedakalezika, iyerrika et al., (2008) ikalidaka iwali kayaberi iwitanaka nemiana iwali, maini kena madekana yewedani neweidakawa iwali yaii keina ikakanawa neweida pinaka naii nasu sumanaiwa, kewa abritta yai yeweiderrika nia ikaka aberri naamata nai yasu sumanaiwaka yewaka katena ikuta nali aibai iwitanata yewekatena itzuniaka yaaii nemianaka, kainali ikakanawa neweidakawa naii aiba sumanaika aibanaii nakueyeinawa itzata, ina aibali niia yeweideyeika namanika nali madeka iwitana saikaii yewana pina naliaka nemiaka nali yaii takaisika. U kaina Kali nakii newedakawa niaii sumanaika, kaina wawsi itzabawa nali idekunita neweidakawa irrikuizena niaii yeweideyeika yewedani naika.

Kewa irrikuisena yaii, garcia (1997) ikalidaka iwali yaii kaina Kali natzunia naiwitaize nalikuizena niaa wawasi namaniyeika nali, kewa nayaka abeerri wakapi naiwita niaai nemianaka iyua nemiana natezewa, nalikuisewa, naikana, newedana nedaka aberri wawasi kayabeeri, nayata nakai madena iwitana yewana pina nalia nemiaka takaisi kayaberi nalikuizena naii madekana iwitaizesika, kewa yepuerrikewa yepo namanika niwa (pp.14-17).

Kewa naii yewedakale naika yewana natzunia newedakalewa tzaii yewedakalesi irrikuta, aibali kena niaii sumanaika nadeniaka aibali wawasi iwali yai yewedakalesikawa, aibanaii yewedawa nemiakaita meda, aibanaii yewedawa nataka, ina mainita kayabaka wakutaka nali madekana

wawasi yewana piana nali nemia wali yaii takaisika, itzana itzbakawa naitza kaita medade ina yewa waika kayaba niaii zumanaika iwali yaii neweidakaleka

Ya waka wewedaka nia, aiba ikakanawata iwali yaii nemianaka Bernardo (2007). Nayaka bainoka iwitana iwitaisezi, idaverriwa yaii wemianaka waliwa yaii iwitaisezika, yewana pina wakalidaka iwali nali, iwali yaii ikanakawa newedakawa, niakeata iwawakuteyeika yewedaka nia yewakatena iyaka kayaberi wawasika, yerrikawa iwiwitaizezi irrikuiseta, yewatena wedaka u nemiaka nakai yai takaizika, kewa ipitzalewa pina naikaka nianiwa, atasi yata yaliakaisi mamalaka pinata neweidaka makai errita, camizan Garcia, et al., (2021, pp.6-7). Imaka iwali yai iwiwitaizezika yata bonay yewedakalezi iwowakuterrika wedeka waiwita irrikulewa yaii takaisi kayaba namerrika, iwowakuterrikawa wakauka irriwa wapitzale.

IMANINAPINAWA

Idabana pinakawa yai wainaidarikawa iwali, yewana pina walidakani aberri iwitaizesika abedanamerika iwitaizezika, wainaidarikawa iwali yewakatena wadenaika aberri yewakatena wadenia iwitaizezi kayaberi abedanamerrika yewanerri pina watzainiadaka iyu yai o waikakatena ikakanawa yaii iwitaizezika. Irriku yai idabanakawa, yaii yewaidakalezika ya iwawakuta pinakawa wakutaka o waliapina iwali yai takaizika kamirrika ide waliakawa iwali irriku yai wewaidakaluka yewakatena wazeriaka itzawakani wadeniakatena aberri yaliakaizi kayaberrita. Itza yaii takaizika ikakanawa pina, kayabaka yai wemiarrika takaizika iripina yai kayaberi wawazika imanirrikawa o yai iyerrika nakai idekunita kawa watzanaidaka ikakanawa yaii wemiarrika irriku yai wewaidakataikawa.

Iwawakutapina wakuta aberri takaizi matzakanirri ikaliderri pina wali ikakanawa pina yakawa yai takaizi kayaberrika yeweidakalezi wainaidarrika wamanika yewakatena waikaka imanirrikawa kaina pina kali iwawakuta wamanika aberri takaizika watanirrika iwali wakai eerita.

Imanubaka yaii yaliakaisika nalipina nia 57 sumanaika azianaii o zumanaii inanai nia nakai manakanaii yeika idenia yeika 17 kamaui iyeyeika irriku yai yewedakale yalu kuweka. Iyeyeika nakai irriku yai resguardo kuweka iyeyeika nakai Carreño mawienita makaita niai zumanaika 15 yeika imanubaka iyeyeika maiziba grado irrkuu yeka iyaka iyeyeika irrikuba yaii malokaka sikuani y amorua iyeyeika makai kalita.

IMUSUADANA MAKAITA

Makai yaii wakuterrika aberri wainaiderrika iwali imanirri pinakawa iyua imanina pinakawa o ikalidana pinawa yai baizirrika irriku yaii maizibana yewaidakalesika ikalidakatenawa matzakanita nali nia yeweideyeikawa, waikakatena ikakanawa yai yeweidakalezika yewana pina wanaka aberri baizirri takaizika wemiarrika kazimaikatena wanaka maulenata yai takaizika.

Ipitzana nia zumanaika kamita namani nasu tareawa ipitzana nakai kamita nemia iri yai yeweiderrika nia. Ipitzana kamita namani kaide iyua imana yai yewaiderrikania. iwawakuta pina iyaka yai aberri yeweiderrika nia yata yalierrikawa kayaba iderita yeweidakawa kayaba ipitzana kamita naliawa nia yeweidakaleka

Yewakatena ikaka kayaba naiwitaize nia yeweidakalekawa ipitzana kamita naliawa mainiziwerita iwawakuta newaidaka ya matematikaka, español y sociales.

Makai yaii waikerrika iwawakuta pina wana kani makai wawasi iwalizeta yasaidakatena yai wawakuterrika kazimaikatena nia yeweideyeikawa uya yai newaidakawa nemiarrri kanakaii iwawakuta pina nakai wakuta aberri iwitaizezi kaina pina yewana kayaba yeweidani ikaka yaii wamanirrika waiwitaize iyua makaii iyua zaikainaii nalipina niai zumanaika yewakatena kazimaika naikaka yai weweiderrika iwali.

IMALAIDANA

Kananama yai wawerrika waliaka iwali iwawakuta pina wamanika kaide iyua yanawa, yewana pina itzuniaka kayaba iwitaize yaii yeweiderrikawa iyua yai iwitaize kayaberrika, yewakatena itanika takaizi kayaberrita iyua yai yeweidanakawa. Iwawakuta pina watzainiadaka yaii zumai yewakatena mamalakata inaidakawa ipitzalewa abemaita. Iwawakuta pina wakuta aberri iwitaizesi kayaberri itza yaii iyakataimika idekaina yaliakawa iwali yaii kayaberrika.

WEDATAIZE YAI TAKAIZIKA

Bernabeu Brotons, E. (2017). La Atención y la Memoria como Claves del Proceso de Aprendizaje. *Revista Neuropsicología* No. 3, pp. 16 – 23 . Recuperado de: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47141/6-2-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Camizán García, H., Benitez, L. y Damián I. (2021). Estrategias de aprendizaje. *TecnoHumanismo. Revista Científica*. Vol. 1, No. 8, pp. 1 – 20. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8179006>

Cueva, J., Diestra, E., Alván, E. y Passoni, A. (2021). Atención y aprendizaje en comunicación en una institución educativa del Perú. *Revista Franz Tamayo*, vol. 3, núm. 8, 2021, pp. 289-302 . Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/7605/760579085002.pdf>

Flores Sierra E.B. (2016). Proceso de la Atención y su Implicación en el Proceso de Aprendizaje. *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, Vol. 7, Nº. 3, 2016, págs. 177-186 . Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6650939>

- García, J. (1997). *Psicología de la Atención*. Madrid, Editorial Síntesis, p. 256, ISBN: 9788477385127
- Holgado Morlans, B; Alonso Díaz, L. (2015). Evaluación de un Programa Psicopedagógico para la Mejora de la Atención en Estudiantes de Educación Primaria. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, vol. 26, núm. 3, pp. 26 - 44 . Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/3382/338245392002.pdf>
- Lamas, H. (2015). Sobre el Rendimiento Escolar. *Revista Propósitos y Representaciones*. Ene.–Jun. 2015, Vol. 3, N° 1: pp. 313-386. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2015.v3n1.74>
- Llerena, G. (2017). *El aprendizaje Lúdico y su Incidencia en la Atención en los Niños y Niñas de Tercero y Cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro Delgado de la Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua*. Recuperado de: <https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/23ba70e0-24b5-4b1b-a3af-0ec513ba233f/content>
- Llorente C., Oca, J. y Solana A. (2012). Mejora de la Atención y de Áreas Cerebrales Asociadas en Niños de Edad Escolar a Través de un Programa Neurocognitivo. *Revista Participación Educativa*, Vol. 1, No. 1, pp. 47 – 59 . Recuperado de: <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:9939a5eb-a87a-4f97-80c5-78ee7b73395f/pe-n01-arti03-tomas-ortiz.pdf>
- Ojeda, D.M. (2014). Influencia de la Atención y las Estrategias de Aprendizaje en le Rendimiento Académico. Recuperado de: <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2396/ojeda%20ojeda.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Moreno Aguirre, J. y Báez M. (2023). Ética Profesional, Disidencia e Incidencia en la Formación Docente Contemporánea. *Revista Docencia Universitaria*, vol. 25, No. 1, pp. 1-17. Recuperado de: <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/14190/13189>
- Otero-Potosí, S., Lucero-Revelo, S., Paredes-Pita, G., Játiva-Ávila, D., Casanova-Imbaquingo, L. y Suárez-Valencia, C. (2024). Tendencias Actuales en la Atención y Prevención de Problemas Escolares en la Infancia: Una Revisión Integral. *Revista Estudios en Ciencias Sociales*. Vol. 5, No. 1, pp. 22 – 38 . Recuperado de: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/sss/article/view/3141/2709>
- Pamplona-Raigosa, J., Cuesta-saldarriaga, J.C. y Cano-Valderrama, V. (2019). Estrategias de Enseñanza del Docente en las Áreas Básicas: una Mirada al Aprendizaje Escolar. *Revista Eleuthera* 21, julio-diciembre 2019, pp. 13-33. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/eleut/v21/2019-1-4532-eleut-21-00013.pdf>
- Parra-Bolaños, N. (2017). Atención y Memoria en Estudiantes con bajo Rendimiento Académico. Un Estudio Exploratorio. *Revista ReiDoCrea*, vol. 6, No. 7, pp. 74 - 83. Recuperado de: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/45029/6-.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pérez, L., González, C. y Beltrán, J. (2009). Atención, Inteligencia y Rendimiento Académico. *Revista de Psicología y Educación*. Vol. 1, No. 4, pp. 57-72.

Recuperado de:
<https://www.rpye.es/pdf/36.pdf>

Resett, S. (2021). Relación entre la Atención y el Rendimiento Escolar en Niños y Adolescentes. *Revista Costarricense de Psicología*, Vol. 40, No. 1 pp. 2 – 22 .
Recuperado de:
<https://www.scielo.sa.cr/pdf/rcp/v40n1/1659-2913-rcp-40-01-3.pdf>

Tejedor-Tejedor, F., González-González, S. y García, M. (2008). Estrategias Atencionales y Rendimiento Académico en Estudiantes de Secundaria. *Revista Latinoamericana de Psicología*, vol. 40, No 1, pp. 123-132. Recuperado de:
<http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v40n1/v40n1a10.pdf>

ANEXOS:

VIDEO INTERACTIVO COMPLEMENTARIO:

<https://youtu.be/g-JAIEUy6Rk>